

МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ТАРҒИБОТ ВА ТАШВИҚОТ ИШЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ТЕХНОЛОГИЯ ВА ИННОВАЦИОН ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Арипов Алишер Абдумаликович

Жиззах давлат педагогика университети мустақил тадқиқотчиси,
Ўзбекистон “Миллий тикланиш” демократик партияси Марказий Кенгаши
Ижроия қўмитаси девони “Ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва мониторинг”
бўлими бошлиғи

Аннотация: Мақолада маънавий жамиятда инсонпарварлик жиҳатларини юксалтириш, жамият ва инсон, айниқса ёшлар маънавий салоҳиятини янада ошириш, бағрикенглик фазилатларини камол топтириш, уларнинг маънавий масъулиятини юксалтириш борасидаги маънавий-маърифий тарғибот тадбирларида инновацион технологик ёндошувларнинг самарали механизмларини жорий этиш усуллари илмий таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Жамият, маънавият, маърифат, маънавий тарғибот, маънавий хавфсизлик, глобаллашув, маънавий таҳдид, ижтимоий ҳаёт, ижтимоий барқарорлик, ёшлар, бағрикенглик, тарғибот, ташвиқот, технология, инновация, узлуксизлик, кенг қамровлилик, босқичма-босқичлилик, фаоллик, меъёрийлик, натижадорлик, мультимедиа, тарғиботчи, интерактив доска, видеоанжуман, аудиоанжуман, ҳамжиҳатлик, хавфсизлик, инсонпарварлик.

Abstract: The article scientifically analyzes the methods of introducing effective mechanisms of innovative technological approaches in spiritual-educational propaganda activities aimed at increasing humanitarian aspects in a spiritual society, further increasing the spiritual potential of society and people, especially young people, perfecting the qualities of tolerance, and increasing their moral responsibility.

Key words: Society, spirituality, enlightenment, spiritual promotion, spiritual security, globalization, spiritual threat, social life, social stability, youth, tolerance, propaganda, agitation, technology, innovation, continuity, comprehensiveness, gradualism, activism, normativity, effectiveness, multimedia, promoter, interactive whiteboard, video conference, audio conference, solidarity, security, humanitarian.

Аннотация. В статье научно анализируются методы внедрения эффективных механизмов инновационно-технологических подходов в духовно-просветительскую пропагандистскую деятельность, направленную на усиление гуманитарных аспектов в духовном социуме, дальнейшее повышение духовного потенциала общества и людей, особенно молодежи, совершенствование качеств толерантности, и повышение их моральной ответственности.

Ключевые слова: Общество, духовность, просвещение, духовное продвижение, духовная безопасность, глобализация, духовная угроза, социальная жизнь, социальная стабильность, молодежь, толерантность, пропаганда, агитация, технологии, инновации, преемственность, комплексность, постепенность, активизм, нормативность, эффективность, мультимедиа, промоутер, интерактивная доска, видеоконференция, аудиоконференция, солидарность, безопасность, гуманитарный.

Жамият маънавий хавфсизлиги ва ижтимоий барқарорлигини таъминлашда эҳтиёжлар ва манфаатларнинг янгиланиб бориши ўз навбатида уларнинг самарали, қисқа муддатда ва сифатли тарзда қондирилишини таъмин этувчи фаолиятни йўлга қўйилишини тақоза этади. Жамият маънавий хавфсизлигини таъминлашда ёшлар бағрикенглиги феноменини юксалтириш билан узвий боғлиқ бўлган, унга янгича мазмун ва моҳият бахш этувчи тарғибот-ташвиқот фаолияти билан алоқадор ижтимоий дастурлар бугунги куннинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Мазкур жараёни олиб бориш учун ижтимоий ва сиёсий фанларнинг ютуқлари, маънавий тарғиботчининг салоҳиятидан самарали ва унумли фойдаланиш вазифаси маънавият ва маърифат ишида тегишли технология ва инновацияларни қўллаш ва ундан унумли фойдаланишни тақоза этади.

Жамият маънавий хавфсизлигини таъминлашда ёшлар бағрикенглик феноменини юксалтириш ишида тарғибот технологиялари бирмунча мураккаб услубларни ўз ичига олади. Маънавий тарғибот технологиялари – тарғибот мақсадига эришишнинг умумий мазмуни, яъни аввалдан лойиҳалаштирилган тарғибот жараёнининг яхлит тизим асосида, кетма-кет амалга ошириш, аниқ тарғибот мақсадига эришиш йўлида муайян усул ва воситалар тизимини ишлаб чиқиш, ҳамда тадғибот жараёнини юқори даражада ташкил этишни ифодалайди. Тарғибот технологияси муайян маънавий тарғибот тадбири дастури асосида ташкил этиладиган, аниқ маърифий мақсадга йўналтирилган ҳамда ушбу мақсадни самарасини кафолатловчи жараён мазмунидир.

Бугунги глобаллашув даврида маънавий таҳдидларнинг кучайиб бораётган шароитида маънавий-маърифий тарғибот жараёнларини такомиллаштириш, тарғибот ишларини режалаштиришга янгича ёндашувларни талаб этмоқда. Маънавий-маърифий ишларга технологик ёндашув мазкур жараёнларни аниқ воситалар ёрдамида самарали олиб бориш ва қўйилган тарғибот мақсадларига муваффақиятли эришиш натижаларини кафолатлайди.

Маънавий бағрикенглик тамойилларини ёшлар онгига сингдиришда ғоявий тарғибот-ташвиқотини ташкил этишда қуйидаги ташкилий тамойилларга амал қилиш мақсадга мувофиқ:

1. Узлуксизлик (маънавий бағрикенглик тамойилини ёшларга сингдириб боришни доимийлигини таъминлаш).

2. Кенг қамровлилик (жамиятда ёшларнинг барча тоифаларини маънавий бағрикенглик маданиятини тарбиялаш, маънавий таҳдидларга қарши ғоявий иммунитет билан қуроллантириш).

3. Босқичма-босқичлилик (ёшларни маънавий тарбиялашда таълимнинг барча босқичларида чора-тадбирларни ташкил этиш, таълимдан ташқари фаолиятда ҳам кетма-кет ташкилий ишларни олиб бориш).

4. Фаоллик (ёшлар маънавий тарбиясига жамиятни барча аъзоларини, ижтимоий институтларини фаоллигини таъминлаш, интерактив жараёнларни ташкил этиш).

5. Илғор тарғибот-ташвиқот (маънавий тарбияда тарғибот-ташвиқот ишларида ёшлар ўртасида энг илғор услублар ва технологияларидан фойдаланиш).

6. Меъёрийлик (ёшлар ўртасида маънавий тарбия ишларида баландпарвозлик, расмиятчилик ва буйруқбозликка йўл қўймаслик).

7. Натижадорлик (тарғибот тадбирларида юксак натижаларга, юқори самараларга эришиш, ёшлар маънавий хавфсизлиги ва барқарорлигини тўлиқ таъминлаш).

Ёшлар онгида бағрикенглик туйғусини камол топтиришда маънавий-маърифий тарғибот ишларини шакллантиришда ахборот технологияларидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу маънавий тарғибот иши учун ахборотларни тўплаш, таҳлил қилиш, қайта ишлаш ва узатиш билан боғлиқ жараёнларни олиб боришни таъмин этади. Бугунги замонавий шароитда маънавий-маърифий ишларни кўлами ва мазмуни ошиб бораётганлигини ҳисобга олсак, ҳар бир тарғибот даврига кўра тадбирлар каталогини шакллантириб, доимий фойдаланиш учун архив ташкил этиш ва тўплаб бориш муҳим жараёндир. Мазкур услуб орқали олиб борилган тарғиботлардан кейинги фаолиятда ҳам қиёсий ўрганиш ва фойдаланиш ишларида қўлланилиши мумкин.

Маънавий-маърифий тарғибот жараёнида ахборот мақсадга эришишнинг асосий воситаларидан биридир. Маънавий тарғиботда ахборотнинг кўлами, мазмуни ва даражаси қуйидаги мезонлар билан боғлиқ:

- маънавият тарғиботчисининг касбий тайёргарлик даражаси;
- тарғиботчининг тегишли маънавий муаммоларни қўйишда ва масалалар ечимини тавсия қилишда ҳаёт тажрибаси;
- муҳим маънавий-маърифий мазмундаги ахборотларни излаб топиш ва уларни тегишли фаолиятда қўллашда етарли маҳорат;

- тарғибот тадбирида тегишли ахборот технологиялари ва ахборот ресурсларига эга бўлиш ва уларни ўрганиш, қайта ишлаш ва узатиш шарт-шароитларини мавжудлиги;

- ахборотларни ўз ўрнида ўзлаштириш ва аудиторияга ҳавола этишда билимлар ва кўникмаларнинг юқорилиги;

- тарғиботчида мамлакат ва ҳудудлар миқёсида ахборотларни олиш ва узатиш имкониятларнинг мавжудлиги.

Шу боис, “Амалда технологик жараёнлар қанчалик пухта ишланган, тавсия этилаётган усуллар чуқур тажриба ва илмий ёндашувга асосланган бўлса, тайёрланадиган маҳсулот шунчалик сифатли бўлади. Технологиянинг фан сифатидаги роли ва вазифаси маҳсулот тайёрлашнинг энг замонавий ва самарали усуллари яратишдан иборат. Фан ва техника ривожланиб борган сари технология ҳам янгиланиб ва ўзгартириб турилади. Ҳар қайси соҳада технологияни ишлаб чиқиш учун технологик ҳужжатларни ишлаб чиқиш, типовой технологик жараёнлар, стандартлаштирилган жиҳозлар ва ускуналардан фойдаланишнинг ягона тартиби бўлиши лозим” [1, Б. 1073].

Маънавий-маърифий тадбирларни ўтказишда ахборот ва коммуникациятехнологиялари воситалари муайян амалларни аниқ, мунтазам, режали ва онгли равишда амалга оширишга кўмаклашади. Маънавий-маърифий тадбирларни ўтказишда фойдаланиш мумкин бўлган воситаларни қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

Мультимедиа - тадбирларда ахборотнинг турли хил кўринишлари: рангли тасвирлар ва графика, матн ва графикда динамик ҳамда ҳаракатли эффектлар, овозларнинг чиқиши ва синтезланган мусиқалар, анимация, шунингдек, мавзули видеоклиплар ҳамда видеофильмлардан фойдаланиш;

Интерактив доска - бу компьютер ёки бошқа манбадаги тасвирларни проектор орқали намойиш этадиган сенсорли экран ҳисобланади. Маҳсус дастурий таъминотга эга бўлган матн, расм, видео ва аудио маълумотлар ҳамда Интернет-ресурслар билан ишлаш ва улар устига ёзув ва изоҳлар тушириш имконини беради.

Видеоанжуман – ўзаро узоқдаги гуруҳлар орасида рақамли видеоёзув ёки оқимли видео кўринишида маълумотларни алмашиш, йигилиш ва мунозаралар ўқатиш жараёнини таъминлайди.

Аудиоанжуман тармоқ технологияси тизими ва телефондан фойдаланган ҳолда турли географик нуқталарда жойлашган бир қанча шахслар ва гуруҳларнинг маълумотларини овозли - рақамли кўринишда алмашиш жараёнини таъминлайди.

Ёшларни маънавий, ҳам маънавий бағрикенглик фазилатларини камол топтириш, жамиятда инсонпарварлик жиҳатларини юксалтириш ишлари

уларнинг шахс сифатидаги камолоти ва ижтимоий тафаккурини ошишига, ўзликни англаш, мустақил фикр юритишига ва ўз келажак истиқболини самарали яратишга қодир бўлган кишилар қилиб тарбиялашга замин ҳозирлайди. Маънавий бағрикенглик туйғуси ёшларни жамиятнинг маънавий тараққиёт мезонларини, унинг сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-фалсафий ҳамда социологик талқинларини чуқур ўзлаштириши, шу билан биргаликда илмий-назарий ғоялар қуролланишига муҳим мезон бўлиб хизмат қилади. Т.Ахмедовнинг таъкидлашича, “Бугунги кунда ёшларни ёт ғоялар таъсиридан асраш ва уларни маънан етук ва жисмонан баркамол этиб тарбиялаш умуман кечиктириб бўлмайдиган вазифаларимиздан бири бўлиб қолмоқда” [2, Б. 168].

Маънавий-маърифий тарбия ва ёшлар онгида бағрикенглик туйғуларини камол топтиришда тарғибот ишларининг таъсирчан воситаларидан бири ижтимоий мулоқот ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2017 йил 22 декабрь куни Олий Мажлисга мурожаатида таъкидлаганидек; “Биз мамлакат ҳаётига доир ҳар бир қарорни халқимиз билан маслаҳатлашиб, бевосита мулоқот асосида қабул қилмоқдамиз”. “Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат идоралари халқимизга хизмат қилиш керак” деган ғоя бу борада фаолиятимиз мезонига айланмоқда” [3, Б. 1]- деб уқтиради. Бугунги кунда кўплаб ёшларнинг ҳукумат идораларига ўз шарт-шароитларини яхшилаш бўйича мурожаат қилиши натижасида ҳамда ижтимоий мулоқот жараёнида уларнинг муаммолари ўз ечимини топди.

Ёшлар онгида шаклландиган бағрикенглик туйғуларига асос бўладиган эътиқод, иймон, виждон, ор-номус, масъулият каби фазилатлар тарбиясида жамоатчилик билан мулоқотга киришиш муҳимдир. Шунинг учун ёшларнинг оилада ота-она билан, таълим-тарбия муассасаларида ўқитувчилар ва мураббийлар билан, жамоатчилик орасида жамоат ташкилотлари вакиллари ва оқсоқоллар билан ижтимоий мулоқотга киришиши уларда бағрикенглик туйғуларини намоён бўлишида муҳим ўрин тутди. Мазкур жараён ёшларга ижтимоий намуна ва ихлосмандлик туйғулари билан биргаликда кечади. Ижтимоий мулоқотда радио, телевидение, интернет, газета, журналлар, бадий ҳамда илмий адабиётнинг ўрни ўрни беқиёс бўлиб, улардаги маърифий мавзулар ёшлар маънавий бағрикенглигини шакллантириш ва юксалтиришда муҳим ўрин тутди.

Ёшлар ўз ижтимоий-маънавий ҳаёт фаолиятлари давомида жамиятдаги кўпгина инсонлар, кишилар жамоалари, ижтимоий гуруҳлар билан теран доимий мулоқотда бўлади. Бу эса, жамиятда ёшлар фаолиятининг асосий мезонига айланиб, уларнинг жамиятдаги бошқа аҳоли тоифалари билан ўзаро яқинлашуви оқибатида самимий мулоқот ва бағрикенглик туйғулари вужудга келади. Бу ҳақда мутахассис олимнинг фикрича, “Биргаликдаги фаолият

давомида одамлар турли фикрлар, ўй-хаёллар, ҳис-кечинмалар билан ўртоқлашадилар. Бунда ўй-фикрлар, ҳис-кечинмаларни ахборот сифатида, коммуникацияни эса ахборот алмашинуви сифатида талқин этиш мумкин. Аммо шуни эътиборга олиш керакки, инсонлараро коммуникация шунчаки ахборот алмашинувидан иборат эмас. Чунки мулоқот жараёнида ахборот нафақат узатилади, балки шакллантирилади, аниқлаштирилади, ривожлантирилади” [4, Б. 7].

Ёшлар маънавий бағрикенглигини таъминлаш билан боғлиқ тарғибот тадбирларини инновацион ёндошув асосида, яъни замонавий, янгиликларга тўла, ривожланган технологик омилларни ҳисобга олиб ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Тарғибот тадбирларида инновацион жараёнлар иштирокчилари ўз билимлари, салоҳияти ва креатив қобилиятларини ишга солиши, замонавий технологик билимларни ҳам ишга солиши зарур ҳисобланади. А.Саитқосимовнинг таъкидлашича, “Бунда кишилар турли технологик, инновацион лойиҳалар, кашфиётлар, ишланмалар ва дастурлар орқали тараққиёт учун замин бўладиган ишланмалар яратиши ва уни ҳаётга татбиқ этиши муҳим бўлиб, бу орқали улар мамлакатимизнинг жаҳон сиёсий ва иқтисодий жараёнларида ўз ўрнига эга бўлишига кўмаклашади” [5, Б. 242].

Ёшлар маънавий хавфсизлигини таъминлаш ва бағрикенглик феноменини юксалтиришда маънавий-маърифий тадбирларда тарғибот сифатини ошириш қуйидаги инновацион мақсадларга эришишни назарда тутлади:

- инновацион маънавий-маърифий маълумотлар ва ахборот маҳсулотларини ишлаб чиқиш;
- юқори малакали тарғибот соҳаси мутахассисларни амалиётга тайёрлаш юзасидан замонавий усуллар жорий этиш, уларни технологик қуроллантириш асосида инновацион муҳит яратиш;
- маънавий-маърифий ишлар сифати ва узлуксизлигини инновацион асосларда таъминлаш;
- маънавий-маърифий тарғибот соҳаси ходимларининг касбий инновацион даражаси ва мутахассислик малакасини доимий равишда ошириб бориш;
- янги замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда маънавий-маърифий жараёнини узлуксиз такомиллаштириб бориш.

Маънавий-маърифий тадбирларда тарғиботчи мутахассисларни инновацион жараёнларга кенгроқ жалб этиш давр тақозоси ҳисобланади. Инновацион ривожланиш йўлига маънавий-маърифий тарғибот ишлари билан банд бўлган ходимларни юқори илмий салоҳияти ва ижтимоий-иқтисодий фаоллиги талаб этилади. Тарғибот тадбирларида иштирокчиларга маънавий-маърифий ахборотлар ва билимлар бериш билан биргаликда, ёшлар ичидан янги ғоялар ва технологиялар яратишга қурби етадиган иқтидорлиларини

танловлар асосида саралаб олиш, жамият тараққиёти учун зарур бўлган энг муҳим илмий-технологик муаммоларни ҳал этишга жалб этишлари лозим. Бу жараёнда иштирок этадиган иқтидорли ёшларнинг нафақат илмий салоҳияти, балки уларнинг янги ғоялар яратиш ва инновацияларга кўникмалари ошади.

Олимларнинг таъкидлашича, “Мустақил миллий ижтимоий тараққиёт янги сифатий босқичга ўсиб ўтишини таъминлашда моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнларини диалектик тарзда уйғунлаштиришнинг яна бир усулини инновацияларни иқтисодиёт ва маънавият соҳасига жорий этиш асосида уларни уйғун тарзда ривожлантиришни йўлга қўйиш ташкил этади. Бу усул ёшларнинг меҳнат фаолиятини иқтисодиёт ва маънавият билан уйғун тарзда ташкил этиш асосида ривожлантиришнинг диалектик хусусиятларини ўзида ифодалаган воситалар орқали иш юритади” [6, Б. 64].

Умуман олганда ёшлар маънавий бағрикенглигини юксалтиришда тарғибот-ташвиқот ишлари доирасида чора-тадбирларни инновацион асосда амалга ошириш зарурияти қуйидагилардан иборат:

Биринчидан, ёшлар маънавий бағрикенглигини ошириш борасида жойларда маънавий-маърифий тарғиботлар олиб бориш жараёнида муҳим мақсадларга эришишнинг қулай, самарали ва инновацион усулларни тақдим этади;

Иккинчидан, давлат идоралари ва жамоат ташкилотларининг ёшлар ўртасида маънавий бағрикенгликни таъминлаш борасидаги тарғибот тадбирларида самарали мулоқот орқали бу жараёндаги муаммоларни, вужудга келиш сабаблари ҳамда уларни самарали бартараф этиб бориш борасида муҳим хулосалар билан таъминлаб туради;

Учинчидан, маънавий-маърифий тарғиботда фойдали ва инновацион усулларини, бугунги кун учун аҳамиятли бўлган замонавий технологиялар ва воситаларни жорий этилишига кўмаклашади;

Тўртинчидан, маънавий тарғибот орқали ёшлар, давлат ва жамоатчилик тузилмалари ўртасида муҳим ижодий ва инновацион муносабатларни ўрнатиш ва унинг амалиёти ёшларнинг ижтимоий ҳаётдаги ўрнини янада юксалтиришга қаратилади;

Бешинчидан, жамият маънавий ҳаёти барқарорлигини таъминлаш жараёнларида ёшлар-жамоатчилик-давлат тизимида ўзаро муносабатлар орқали ижтимоий масъулиятни таъминлайди, маънавий соҳада такомилга хизмат қилади, бу борада илғор усулларни ўзлаштириб, ундан фойдаланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти. –Тошкент, 2014. –Б. 1073.

2. Ахмедов Т., Азимов М. Глобаллашув даврида ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш зарурияти. //Тафаккур зиёси. 2020 йил, 3-сон. –Б. 168.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. Маърифат, 2017 йил, 23 декабрь
4. Эргашев П. Мулоқот психологияси. Маърузалар тўплами. Тошкент, 2003 й. 7-бет.
5. Саитқосимов А. Жамият барқарорлиги ва ижтимоий муаммоларни ҳал этиш. –Тошкент: Тафаккур, 2018. –Б. 242.
6. Тоғаев Н., Шерманов И. Жамият тараққиётида моддий ва маънавий ишлаб чиқаришни уйғунлаштиришнинг замонавий воситалари. //“Жамоатчилик назорати – жамият барқарорлиги омили” илмий-амалий конференция материаллари. Жиззах, 2018. –Б. 64-65.